

Editorial: Revista Cedigma - Uma Nova Jornada Rumo ao Conhecimento Integral.

Luís Henrique da Silva Costa

Coordenador Cedigma e Diretor da Revista Cedigma – Paço do Lumiar/MA
luishenrique@cedigma.com.br
 <https://orcid.org/perfil>

João Mário Lima de Sá

Coordenador Financeiro e Psicólogo Organizacional – São Luís/MA
joaomariolima@cedigma.com.br

Joelina Da Silva Miranda

Coordenador de Eventos e Psicóloga Clínica– São Luís/MA
jsilviamiranda@yahoo.com.br

Josélia C. Lima Veras

Coordenadora Adjunta e Psicóloga Clínica– Itapecurumirim/MA
psi.luishenrique@gmail.com

É com grande satisfação que lançamos a Revista Cedigma, uma plataforma dedicada ao avanço do conhecimento nas áreas das ciências da saúde, ciências humanas, ciências políticas, psicologia e temas pertinentes ao meio científico. Como equipe editorial, nosso compromisso é promover um espaço de diálogo e reflexão, reunindo contribuições valiosas de acadêmicos e pesquisadores em todo o mundo. Nossa missão é ampliar os horizontes do pensamento acadêmico e fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos.

A Revista Cedigma visa se destacar como uma referência no meio acadêmico, proporcionando uma plataforma para a apresentação de artigos originais, e-books, capítulos de livro e anais de eventos científicos. Reconhecemos a importância de promover a diversidade de temas e perspectivas, abrangendo áreas como saúde,

humanidades, políticas públicas e psicologia. Acreditamos que essa interdisciplinaridade é essencial para uma compreensão abrangente e holística dos complexos problemas que enfrentamos em nossa sociedade.

Nossa revista adota um rigoroso processo de avaliação por pares, garantindo a qualidade e a originalidade de cada contribuição. Além disso, todas as submissões são cuidadosamente avaliadas quanto a questões de plágio, assegurando a integridade ética e acadêmica de nossas publicações. Nosso compromisso com a excelência é refletido em cada etapa do processo editorial, desde a seleção dos artigos até a revisão final antes da publicação.

A relevância da Revista Cedigma para o meio acadêmico é indiscutível. Buscamos apresentar trabalhos de alta qualidade que contribuam significativamente para o avanço do conhecimento em suas respectivas áreas. Nosso objetivo é estimular o debate acadêmico e promover a troca de ideias entre estudiosos de diversas disciplinas, criando assim um ambiente propício para a inovação e a descoberta.

À medida que lançamos a Revista Cedigma, convidamos toda a comunidade acadêmica a se juntar a nós nessa jornada rumo à excelência acadêmica. Estamos empenhados em oferecer um espaço inclusivo e dinâmico para a apresentação e discussão de pesquisas de alta qualidade. Chamamos os acadêmicos, pesquisadores e estudantes a contribuir com seus trabalhos e compartilhar suas ideias conosco. Juntos, podemos construir um futuro de conhecimento e descoberta que beneficie a todos.